

ETAPELE EVALUĂRII A CUNOȘTIȚELOR, ATITUDINILOR ȘI PRACTICILOR POPULAȚIEI GENERALE PRIVIND REZISTENȚA LA ANTIMICROBIENE ÎN ȚĂRILE CU VENITURI MICI ȘI MEDII DIN EUROPA

Steps to assessment of population knowledge, attitudes and practices on antimicrobial resistance in low- and middle-income countries in europe

CZU:

DOI:

Oana-Simina IACONI

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

ORCID <https://orcid.org/0009-0003-3139-7004>

E-mail: oanasimina.iaconi@usmf.md

Alina FERDOHLEB

Dr., conf. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova, coordonator național al proiectului multilateral „PhageLand”

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1344-5466>

E-mail: alina.ferdohleb@usmf.md

Elena CIOBANU

Dr., conf.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8969-922X>

E-mail: elena.ciobanu@usmf.md

Cătălina CROITORU

Dr., conf.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-7411-2393>

E-mail: catalina.croitoru@usmf.md

Greta BĂLAN

Dr. hab., conf. univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

ORCID <https://orcid.org/0000-0003-3704-3584>

E-mail: greta.balan@usmf.md

Livia ȚAPU

Doctorand, USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-4424-3501>

E-mail: livia.tapu@ansp.gov.md

Larisa SPINEI

prof.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5370-9801>

E-mail: larisa.spinei@usmf.md

Mihail TODIRAȘ

Dr. hab., USMF „Nicolae Testemițanu”, Republica Moldova

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9373-4753>

E-mail: mihail.todiras@usmf.md

Summary. Antimicrobial resistance is a major public health problem affecting all social classes globally. However, low- and middle-income countries are the most affected, due to the high incidence and prevalence of antimicrobial resistance and the exorbitant cost of treating cases, of course, relative to the income of the population. Studies have shown that one of the determinants of the epidemiologic indices is the low level of literacy of the population on this medical phenomenon that determines the health-related quality of life. Because there were no conclusive data on the level of knowledge of the general population in the Republic of Moldova, the national team of the multilateral transnational project „Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in insurface waters” (PhageLand) developed the „Questionnaire for the assessment of knowledge, attitudes and practices of the population on antimicrobial resistance in low and middle income countries in Europe”. This article describes the methodology applied to develop the questionnaire.

Key words: antimicrobial resistance, public health, health-related quality of life, KAP questionnaire, low and middle income countries.

În urmă cu 96 de ani, în Scoția, Alexander Fleming făcea descoperirea secolului XX, medicamentul care va revoluționa medicina și sistemul medical la nivel mondial – penicilina¹. Pe parcursul următoarelor 6 decenii au fost descoperite și sintetizate o multitudine de antimicrobiene care au salvat milioane de vieți în întreaga lume². Pentru că la început se cunoșteau puține despre bacterii și evoluția acestora, deja în 1947 a fost înregistrat primul eșec terapeutic cauzat de o bacterie rezistentă la peniciline. Treptat, rezistența la antimicrobiene a devenit un fenomen omniprezent care a pus în dificultate sistemele medicale și economia mondială, afectând calitatea vieții populației legate de sănătate³. Studiile internaționale și naționale au demonstrat că rezistența la antimicrobiene este o problemă acută pentru țările cu venituri mici și medii, bugetul cărora suferă pierderi enorme din cauza costurilor suplimentare de management a unui caz medical cauzat sau complicat de o infecție cu bacterii rezistente la antimicrobiene de ultimă generație⁴.

Organizația Mondială a Sănătății a decretat rezistența la antimicrobiene ca o problemă majoră de sănătate publică, deși poate fi ușor mutată în categoria fenomenelor cu eticheta de „pandemie globală”, având în vedere că în următoarele 2 decenii va provoca anual decesul a 5 milioane de pacienți la nivel global, ceea ce este egal cu 14,2% din numărul total de decese cauzate de HIV/SIDA în 7 ani sau 2,5% din numărul total de decese cauzate de pesta bubonică în pandemia din 1346–1353⁵. De-a lungul anilor, cercetătorii și instituțiile

¹ Aminov R. I. (2010). A brief history of the antibiotic era: lessons learned and challenges for the future. *Frontiers in microbiology*, 1, 134. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2010.00134>

² Hutchings, M. I., Truman, A. W., & Wilkinson, B. (2019). Antibiotics: past, present and future. *Current opinion in microbiology*, 51, 72–80. <https://doi.org/10.1016/j.mib.2019.10.008>

³ Ferdohleb A., Ciobanu E., Croitoru, C., Spinei, L., Raevschi, E. et al., Rezistența la antimicrobiene: amenințare globală pentru Sănătatea Publică. În: Print-Caro. Chișinău, 2023, 144 p.

⁴ Ferdohleb A., Iaconi O-S, Balan G., Galben L., Dziewit L., Borrego M. C. Public Health problem of resistant bacteria in low and middle income countries, following the example of Moldova. In: *One Health and Risk Management*. 2023; (5), pp. 36-42.

⁵ Cassini, A., Högberg, L. D., Plachouras, D., Quattrocchi, A., Hoxha, A., Simonsen, G. S., Colomb-

internaționale ce supraveghează sănătatea publică s-au axat pe cercetarea factorilor bacterieni ce induc apariția rezistenței la antimicrobiene (RAM): mutații, interacțiuni inter și intra-gen, însă unele studii au demonstrat că acest fenomen nu depinde doar de microorganism, ci și de mediu, dar mai ales de pacient și societate. Collignon P. et al. s-au expus în lucrările lor asupra faptului că una din cauzele majore ale indicilor epidemiologici ridicați pentru RAM este de fapt nivelul scăzut de educație a populației generale cu privire la acest fenomen medical⁶. Cercetătorii care au studiat aceste aspecte au evidențiat că popoarele din țările cu venituri mici și medii prezintă un risc cu cel puțin 10% mai crescut de repercusuni fatale ale RAM, cheltuieli majorate chiar și cu 300% și un nivel extrem de scăzut de cunoștințe veridice și bune practici pentru consumul de antibiotice, comparativ cu țările dezvoltate⁷.

Pe parcursul ultimului deceniu, cu suportul Centrului European pentru Controlul Bolilor (ECDC) au fost elaborate chestionare complexe care pot evalua gradul de cunoștințe, atitudini și practici a diverselor clase sociale, aplicate atât la nivel global cât și la nivel național de către diverse țări⁸. Gualano MR et al., Hawkings O et al. și Naing S. et al. sunt doar câțiva din cercetătorii care au realizat un sondaj la nivel global privind cunoștințele, atitudinile și practicile publicului larg privind antibio-rezistența. Alți autori au realizat studii locale și naționale în țări cu venituri mici precum Cambogia, India, Tanzania, China etc.⁹

Cotinat, M., Kretzschmar, M. E., Devleeschauwer, B., Cecchini, M., Ouakrim, D. A., Oliveira, T. C., Struelens, M. J., Suetens, C., Monnet, D. L., & Burden of AMR Collaborative Group (2019). Attributable deaths and disability-adjusted life-years caused by infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU and the European Economic Area in 2015: a population-level modelling analysis. *The Lancet. Infectious diseases*, 19(1), 56–66; Sampath, S., Khedr, A., Qamar, S., Tekin, A., Singh, R., Green, R., & Kashyap, R. (2021). *Pandemics Throughout the History*. *Cureus*, 13(9), e18136.

⁶ Collignon, P., Beggs, J. J., Walsh, T. R., Gandra, S., & Laxminarayan, R. (2018). Anthropological and socioeconomic factors contributing to global antimicrobial resistance: a univariate and multivariate analysis. *The Lancet. Planetary health*, 2(9), e398–e405.

⁷ Sulis, G., Sayood, S., & Gandra, S. (2022). Antimicrobial resistance in low- and middle-income countries: current status and future directions. *Expert review of anti-infective therapy*, 20(2), 147–160. <https://doi.org/10.1080/14787210.2021.1951705>; Antimicrobial Resistance Collaborators (2022). Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis. *Lancet (London, England)*, 399(10325), 629–655. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(21\)02724-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0)

⁸ European Center for Disease Prevention and Control. Survey of healthcare workers' knowledge, attitudes and behaviours on antibiotics, antibiotics use in the UE/EEA. Stockholm. 2019 doi:10.2900.099807 <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/survey-of-healthcare-workers-knowledge-attitudes-behaviours-on-antibiotics.pdf>

⁹ Gualano MR, Gili R, Scaioi G, et al. General population's knowledge and attitudes about antibiotics: A systematic review and meta-analysis. *Pharmacoepidemiol Drug Saf* 2015; 24:2-10; Hawkings O, Scott AM, Montgomery A, et al. Comparing public attitudes, knowledge, beliefs and behaviours towards antibiotics and antimicrobial resistance in Australia, United Kingdom, and Sweden (2010-2021): A systematic review, meta-analysis, and comparative policy analysis. *PLoS One*. 2022;17(1):e0261917. doi:10.1371/journal.pone.0261917; Naing S, van Wijk M, Vila J, Ballesté-Delpierre C. Understanding Antimicrobial Resistance from the Perspective of Public Policy: A Multi-national Knowledge, Attitude, and Perception Survey to Determine Global Awareness. *Antibiotics*. 2021; 10(12):1486. doi:10.3390/antibiotics10121486; Lim JM, Chhoun P, Tuot S, et al. Public knowledge, attitudes and practices surrounding antibiotic use and resistance in Cambodia. *JAC Antimicrob Resist*. 2021;3(1):dlaa115. doi:10.1093/jacamr/dlaa115; Khelgi A, Huchchannavar R, Mathew MM, Anandam S. Knowledge, attitude and practice regarding antibiotic use and antimicrobial resistance among the rural public in Mangaluru, India. *Journal of Preventive Epidemiology*. doi:10.34172/jpe.2022.26162; Sindato C, Mboera LEG, Katale BZ, et al. Knowledge, attitudes and practices regard-

Totuși, niciun studiu nu a reflectat situația în țările cu venituri mici și medii din spațiul european, iar chestionarul diseminat de ECDC nu reflectă specificul societății și legislației Republicii Moldova – țară cu venituri medii conform datelor Băncii Mondiale¹⁰.

Astfel, echipa națională a proiectului multilateral, transnațional „Phage treatment and wetland technology as intervention strategy to prevent dissemination of antibiotic resistance in surface waters (PhageLand)” a elaborat „Chestionarul de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației privind rezistența la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa”, conform principiilor CAP (Cunoștințe, Atitudini și Practici) care să reprezinte fidel realitatea privind nivelul de educație al populației generale (fără studii medicale) privind antimicrobienele, rezistența la antimicrobiene și alte subiecte conexe. Aici descriem metodologia aplicată.

Pentru a elabora acest instrument de colectare a datelor în domeniul sănătății publice, autorii au urmat câteva etape ce reprezintă în sine metodologia aplicată pentru întocmirea chestionarului. Astfel, în procesul de lucru s-au evidențiat 8 pași: (a) Cercetarea literaturii de specialitate la subiectul abordat; (b) Selectarea și analiza chestionarelor naționale și internaționale existente pe această temă; (c) Elaborarea și adaptarea itemilor; (d) Obținerea avizului pozitiv din partea comitetelor de etică a instituției (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Ministerul Sănătății al RM); (e) Realizarea unui studiu-pilot cu aplicarea chestionarului aprobat; (f) Modificarea și ajustarea itemilor după studiul pilot; (g) Testarea validității interne a chestionarului; (h) Analiza propunerilor respondenților cu privire la unii itemi, care, în opinia lor, au fost dificili sau confuzi. Reformularea și ajustarea acestor itemi pentru obținerea variantei finale a produsului. La prima etapă de lucru, autorii au lucrat cu peste 2700 de publicații din diverse baze de date pentru a evidenția spre final 14 articole care să constituie baza științifică ce confirmă necesitatea instrumentului la nivel național. Rezultatele acestei cercetări au fost încheiate într-un studiu de analiză narativă, care descrie pe lung metodologia aplicată și analizează rezultatele obținute. Trebuie menționat că etapele I și II ale studiului descris în această lucrare s-au desfășurat concomitent. Astfel, echipa a analizat nu doar relevanța datelor obținute după aplicarea diverselor chestionare CAP, dar și conținutul acestora. Astfel, instrumentul pregătit de echipa proiectului PhageLand a fost realizat după analiza detaliată a chestionarelor similare aplicate în state precum: Palestina, Camerun, Nepal, China, India și Tanzania etc. – toate fiind țări cu venituri mici și medii din diverse regiuni geografice și cu niveluri distincte de alfabetizare a populației¹¹.

ing antimicrobial use and resistance among communities of Ilala, Kilosa and Kibaha districts of Tanzania. *Anti-microb Resist Infect Control*. 2020;9(1):194. doi:10.1186/s13756-020-00862-y; Yu Wang, Fuyu Guo, Jia Weib, Yu Zhang, Zechen Liu, Yangmu Huang. Knowledge, attitudes and practices in relation to antimicrobial resistance amongst Chinese public health undergraduates. *Journal of Global Antimicrobial Resistance*. 2020, 23: 9-15. DOI: 10.1016/j.jgar.2020.07.023

¹⁰ The World Bank in Moldova: Development news, research ..., available at <https://www.worldbank.org/en/country/moldova/overview>, accesat la 19 august 2024

¹¹ Țapu, L., Ferdohleb A., Spinei L., Borrego C. Knowledge, Attitudes and Practices Regarding Antimicrobial Resistance in Low- And Middle-Income Countries: Narrative Synthesis. Special edition 2024; supliment 1, pp. 47-53; Zyoud, S. H., Abu Taha, A., Araj, K. F., Abahri, I. A., Sawalha, A. F., Sweileh, W. M., Awang, R., & Al-Jabi, S. W. (2015). Parental knowledge, attitudes and practices regarding antibiotic use for acute upper respiratory tract infections in children: a cross-sectional study in Palestine. *BMC pediatrics*, 15, 176; Elong Ekambi, G. A., Okalla Ebongue, C., Penda, I. C., Nnanga Nga, E., Mpondo Mpondo, E., & Eboumbou Moukoko, C. E. (2019). Knowledge, practices and at-

După examinarea instrumentelor utilizate pe mapamond, evidențierea punctelor forte și slabe ale fiecăruia și luarea deciziei asupra blocurilor de date relevante pentru Republica Moldova, studiul a trecut la etapa a III-a: Elaborarea și adaptarea itemilor. La această etapă au fost aprobate structura și întrebările la care să răspundă persoanele intervievate. Chestionarul cuprinde 56 de întrebări grupate în 4 capitole, care să ofere date despre *Consumul de antibiotice, Practici în utilizarea antimicrobienele, Atitudinile respondenților cu privire la fenomenul de rezistență la antibiotice* și un capitol suplimentar în care respondenții să acorde informații generale despre sine (*gen, vârstă, loc de trai, statut civil, domeniu de activitate și statut socio-economic*). Capitolul „Consumul de antibiotice” a cuprins 8 întrebări principale și altele 3 secundare (dependente de răspunsul la întrebările precedente), care s-au axat pe analiza practicilor recente ale persoanelor intervievate privind antimicrobienele, unele întrebări sunt prezentate în tabelul 1 (însoțite de scara metodologică CAP pentru a arăta care compartiment este evaluat prin întrebarea adresată).

Tabelul 1. Exemple de întrebări incluse în capitolul 1 al Chestionarului.

Nr./cr.	Întrebări	Răspunsuri	Scala metodologică CAP
1.1.	Ați urmat vreodată tratament cu antibiotice ?	da nu nu știu	P
1.1.1.	Dacă „DA”. În ultimele 12 luni de câte ori ați urmat tratament cu antibiotice?	o data/an 2-4 ori/an mai mult de 5 ori/an	P
1.2.	În ultimele 12 luni, de câte ori membrii familiei Dvs. au urmat tratament cu antibiotice?	nici o data o data/an 2-4 ori/an mai mult de 5 ori/an	P
1.3.	A fost făcut un test de însămânțare pentru a determina bacteriile care v-au provocat boala (înainte sau în perioada tratamentului cu antibiotice)?	da nu nu știu	P
1.4.	Cu toate că ați știut cum trebuie de administrat antibioticul, medicul v-a oferit informații despre utilizarea acestuia?	da nu refuz să răspund	P
1.5.	Dvs. ați avut experiența să procurați antibiotice de la farmacie fără recomandarea medicului?	da nu refuz să răspund	P
1.5.1.	Dacă „DA”, ați avut experiența să procurați antibiotice de la farmacie fără rețetă?	da nu refuz să răspund	P

Notă: C – cunoștințe, A – atitudini, P - practici

Întrebările incluse în capitolul 2 al chestionarului a fost divizat în 4 blocuri și au presupus colectarea datelor cu privire la cunoștințele, practicile și atitudinile cetățenilor cu privire la următoarele subiecte: *Accesibilitatea antibioticelor, Utilizarea antimicrobienele, Efectele adverse și rezistența la antibiotice și, nu în ultimul rând, Relațiile medic-pacient* (ce titudes on antibiotics use in Cameroon: Self-medication and prescription survey among children, adolescents and adults in private pharmacies. PloS one, 14(2), e0212875; Rijal, K. R., Banjara, M. R., Dhungel, B., Kafle, S., Gautam, K., Ghimire, B., Ghimire, P., Dhungel, S., Adhikari, N., Shrestha, U. T., Sunuwar, D. R., Adhikari, B., & Ghimire, P. (2021). Use of antimicrobials and antimicrobial resistance in Nepal: a nationwide survey. Scientific reports, 11(1), 11554.

se formează în raport cu subiectul RAM). La acest segment, respondenții au fost rugați să își exprime acordul /dezacordul cu privire la afirmațiile expuse, un total de 37 întrebări (unele exemple de întrebări sunt expuse în figura 1).

În capitolul 3, respondenților li s-a propus autoevaluarea atitudinilor cu privire la fenomenul de antibioretistență, utilizând o scară de 5 puncte, unde 1 reprezintă un nivel scăzut de complianță, iar 5 – unul ridicat, prin răspunsul la 8 întrebări.

2.1. Accesibilitatea antibioticelor					2.2. Utilizarea antibioticelor				
Vă rog să confirmați declarațiile					Vă rog să confirmați declarațiile				
	Acord	Parțial de acord	Dezacord	Scala metodologică CAP		Acord	Parțial de acord	Dezacord	Scala metodologică CAP
2.1.1.				C	2.2.1.				C
2.1.2.				C	2.2.2.				C
2.1.3.				C	2.2.3.				C
2.1.4.				P	2.2.4.				C
2.1.5.				P	2.2.5.				C
					2.2.6.				C
2.3. Efectele adverse și rezistența la antibiotice					2.4. Relațiile pacient-medic				
Vă rog să confirmați declarațiile					Vă rog să confirmați declarațiile				
	Acord	Parțial de acord	Dezacord	Scala metodologică CAP		Acord	Parțial de acord	Dezacord	Scala metodologică CAP
2.3.1.				C	2.4.1.				C
2.3.2.				C	2.4.2.				C
2.3.3.				C	2.4.3.				C
2.3.4.				C	2.4.4.				A
2.3.5.				C	2.4.5.				A
2.3.6.				C					

Notă: C – cunoștințe, A – atitudini, P - practici

Figura 1. Conținutul capitolului 2 din Chestionarul elaborat

Acest instrument poate fi utilizat fără restricții de sex, vârstă, zonă geografică, etnie, apartenență religioasă etc. Acesta este aplicabil în țările cu venituri mici și medii din Europa. Acest fapt a permis obținerea avizului pozitiv din partea a două comitete de etică: 1) CNEESC al Ministerului Sănătății al Republicii Moldova (1245/26.01.2022) și 2) CEC al USMF „Nicolae Testemițanu” (7/09.01.2022). Avizarea chestionarului de către aceste organe regulatorii au permis trecerea la etapa V a procesului – aplicarea chestionarului pe un eșantion de 767 de persoane. Răspunsurile obținute (analiza cărora este subiectul altei publicații) au permis îmbunătățirea acestui instrument prin modificarea minoră a unor itemi după analiza propunerilor înaintate de respondenți și, validarea chestionarului în forma finală. Propunerile din partea indivizilor incluși în studiu au fost colectate sub formă de răspuns la următoarele întrebări: (1) Ce întrebări au fost confuze sau dificil de înțeles? (2) Ce întrebări au fost ușor de înțeles? Și (3) Vă rugăm să sugerați modalități de îmbunătățire a acestui chestionar. Ca urmare a sugestiilor survenite de la subiecți, au fost modificați 4 itemi din capitolul „Cunoștințe” și anume: 1) Bacteriile rezistente la antibiotice pot fi transmise de la animale la oameni? 2) Bacteriile rezistente la antibiotice pot fi transmise de la om la

om? 3) Contribuie călătorii la răspândirea bacteriilor rezistente la antibiotice? 4) Vaccinarea împotriva gripei sezoniere reduce rezistența la antibiotice?

Totodată, în secțiunea „practici”, au fost excluse 2 întrebări: 1) În ultimii 5 ani, a fost cineva din familia dumneavoastră tratat cu antibiotice? 2) Dacă „DA”, care a fost motivul? , iar o întrebare a fost reformulată: 1) Ați avut experiența obținerii de antibiotice de la farmacie fără recomandarea unui medic?. Compartimentul „Atitudini” nu a suferit modificări.

În ceea ce privește validarea chestionarului în cauză, trebuie menționat că a fost utilizat coeficientul Alfa Cronbach, aceeași metodologie aplicată anterior pentru un instrument statistic similar care are ca scop evaluarea cunoștințelor, atitudinilor și practicilor privind fenomenul de antibierezistență în rândul medicilor, dezvoltat anterior de 3 membri ai echipei PhageLand din Republica Moldova¹². Pentru „Chestionarul de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației privind rezistența la antimicrobiene în țările cu venituri mici și medii din Europa” au fost obținute următoarele valori ale coeficientului Cronbach: capitolul *Cunoștințe* – 0,73, capitolul *Atitudini* – 0,80, capitolul *Practici* – 0,79. Astfel, scorul mediu per instrument a fost – 0,87. Conform tabelului de conversie valoare-consistență, instrumentul a obținut calificativul „Bună”.

Complexitatea chestionarului, alimentată de lipsa unor obiecte de proprietate intelectuală cel puțin similare cu instrumentul elaborat, lipsa restricțiilor de aplicare pentru diverse pături sociale și posibilitatea de aplicare a chestionarului atât în persoană, cât și on-line prin intermediul instrumentului Google Forms cu respectarea anonimatului respondenților și respectarea regulilor etice privind obținerea consimțământului informat premergător anchetării au permis autorilor să obțină Certificatul de inovator cu nr. 5998 pentru inovația cu titlul „Metodă de evaluare a cunoștințelor, atitudinilor și practicilor populației cu privire la rezistența la preparate antimicrobiene în țările din Europa cu venituri mici și medii”, înregistrată la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, în data de 28 februarie 2023 (figura 2). Ulterior, acest chestionar a fost inclus în volumul „Instrumente de cercetare în Sănătatea Publică: (culegere de chestionare)” elaborat mai târziu de echipa PhageLand. Chestionarul a fost deja aplicat pe un eșantion reprezentativ, iar rezultatele preliminare obținute sunt prezentate în alte publicații care nu sunt subiectul acestui articol.

Echipa din Republica Moldova a proiectului multilateral PhageLand a dezvoltat acest instrument cu scopul de a contribui activ și semnificativ la îmbunătățirea calității datelor privind nivelul de alfabetizare al populației cu privire la rezistența la antimicrobiene. În perspectivă, credem că acest chestionar și informațiile colectate cu ajutorul său vor fi o dovadă statistică și științifică a necesității implementării campaniilor de informare, conștientizare și educare a populației din țările cu venituri mici și mijlocii, în speranța că indicii epidemiologici precum incidența, rata mortalității cauzate de RAM și indicatorii de incapacitate de muncă se vor reduce semnificativ în viitorul apropiat, printr-un efort comun al cercetătorilor științifici, comunității academice și instituțiilor guvernamentale.

¹² Croitoru C, Ciobanu E, Ferdohleb A. Validarea chestionarului: Cunoștințe, Atitudini și Practici privind fenomenul de antibierezistență la medici [Validation of questionnaire: Knowledge, Attitudes and Practices regarding the antibioretistance phenomenon to doctors]. *Arta Medica*. 2022;84(3):4-15; Ferdohleb, Alina. Instrumente de cercetare în Sănătatea Publică: (culegere de chestionare) / Alina Ferdohleb, Cătălina Croitoru, Elena Ciobanu; Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova. Chișinău : [s. n.], 2023. 140 p. Bibliogr.: pp. 133-140.

Figura 2. Certificatul de Inovator obținut în baza instrumentului